

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ

Оринбаева Сайёра Юсуповна

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659705>

Аннотация. В данной статье описывается место и значение игровых методов и приёмов в обучении русскому языку в иноязычных группах. Называются типы игровых заданий и приводятся примеры заданий.

Ключевые слова: метод, приём, ролевые игры, ситуативные игры, деловые игры, соревнования, развитие коммуникативных умений и навыков.

GAME METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING RUSSIAN IN FOREIGN LANGUAGE GROUPS

Abstract. This article describes the place and importance of game methods and techniques in teaching Russian in foreign language groups. The types of game tasks are called and examples of tasks are given.

Keywords: method, technique, role-playing games, situational games, business games, competitions, development of communication skills.

Существуют много методов и приёмов активизации внимания и развития мышления во время занятий. Один из самых популярных – использование игр. Преимущество игровых методов и приёмов обучения русскому языку в иноязычных группах заключается в том, что они вызывают большой интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной задаче. Даже традиционные методы и приёмы обучения можно превратить в игровые (кто первым правильно ответит на вопрос – заработает балл).

Игры, решение ситуативных задач, ролевые игры, деловые игры, задания, письменные работы с элементами игры - наиболее эффективные приёмы в обучении русскому языку.

В чём сущность игровой деятельности при обучении русскому языку? Всякое действие, в том числе и речевое, должно иметь свою цель. Целью в речевой деятельности являются различные речевые намерения: потребности о чём-то сказать, что-то сообщить, потребность побуждения собеседника к какому-либо действию.

Без создания таких ситуаций почти невозможно обучить говорению, ибо научиться плавать надо плавая, играть на каком-то инструменте - играя, и разговорной речи можно научиться только путём говорения.

Ролевая игра или игра с элементами перевоплощения является одним из способов создания учебных ситуаций, имитирующих реальные жизненные ситуации. Следует заметить, что интерес к ним заложен в природе человека.

В ролевой игре можно создать учебную ситуацию, где бы присутствовали одновременно, например, такие формулы этикета, необходимые для обучения речи, как

обращения и приветствие, поздравление и пожелание, удивление и недоумение, просьба и распоряжение, похвала и порицание и т.п.

В зависимости от содержания материала, которое необходимо усвоить, любая ситуация может быть разыграна как ролевая игра. Например, в игре «Знакомство» разыгрывается ситуация встречи двух незнакомых людей, которые представившись друг другу по всем правилам соответствующего этикета, расспрашивают друг друга и рассказывают о себе, своей работе, учёбе, семье и т.д.

В другой не менее интересной игре «Встреча президента с прессой» разыгрывается ситуация встречи президента с журналистами. Одному из сильных студентов дано поручение сыграть роль президента, остальным роль журналистов. Вопросы задают «журналисты», отвечает на них «президент». При этом обе стороны соблюдают все правила речевого этикета.

Естественен также интерес к играм с элементом соревнования. В такой игровой деятельности познавательная активность человека направлена прежде всего на самого себя, на испытание своих возможностей, на преодоление речевых трудностей.

Поэтому каждый с удовольствием занимается решением различных головоломок, занимательных задач, ребусов, кроссвордов и т.д. Необходимо, чтобы кроссворды, ребусы были связаны с темой занятия. Они повысили бы познавательный интерес у обучающихся. А также хорошо подобранная мысль может выполнять и воспитательную функцию.

Не менее занимательной игрой с элементами соревнования является игра «Кто больше». Этот игровой приём можно использовать на каждом занятии.

В чём преимущество учебных игр? Несомненно, они существенно облегчают достижение основных целей. Игровые приёмы способствуют развитию коммуникативных умений и навыков, снимают барьеры в общении, выступлениях, ответах; поддерживают благодаря своей безграничной вариативности и непредсказуемости интерес к занятию, выступая антиподом скучной, однообразной, монотонной работе; создают благоприятную атмосферу в группе; стимулируют развитие множества других важных мыслительных способностей и черт характера: воображение, находчивость, инициативность, чувство юмора и др.

Хотелось бы отметить, что нельзя преувеличивать или абсолютизировать роль и возможности игровых методов обучения. Для успешного применения в учебном процессе игра должна быть:

- 1) уместной (предпочтительно её проводить на уроках обобщения, закрепления и систематизации знаний, а не при изложении нового материала);
- 2) умеренной (нецелесообразно занимать ею всё время занятия);
- 3) подготовленной (дидактически грамотно должны быть подобраны задания, спланировано и организовано время);

Таким образом, использование игр, её элементов открывает безграничные возможности для формирования и развития всех необходимых умений и навыков у обучающихся.

REFERENCES

1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии. 1966, №6. - с. 62-76.
2. Сурыгин А.И. Основы теории обучения на неродном для учащихся языке. СПб.: Златоуст, 2000.
3. Леонтьев А. А. Методика. М.: Русский язык, 1977.